

CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH LOYIHALARINI SAMARADORLIGINI TA'MINLASH

Sulaymanova Quysintosh Xaitovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11277255>

Annotatsiya: Bugungi kunda chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, keyingi yillarda maishiy va ishlab chiqarish chiqindilari hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, XXI asrda maishiy chiqindilar hajmining ko'payishi ekologik barqarorlikka nihoyatda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ushbu maqolada chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha bir nechta usullarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Yashil makon, loyihalar, startaplar, innovatsiyalar, qadoqlash, kompostlash, kimyoviy usul.

Chiqindilarni qayta ishlash chiqindilarni boshqarish siyosatidagi eng muhim chora-tadbirlardan biridir. Keyingi yillarda mamlakatimizda chiqindilarni qayta ishlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumot uchun: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev joriy yilning 2 fevral kuni chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va hududlarning ekologik holatini yaxshilash, 2022-yilda "Yashil makon" milliy loyhasini amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida, maishiy chiqindilarni olib chiqish qamrovi 95% dan 40% gacha. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 2-fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda import qilinadigan texnika, butlovchi va ehtiyot qismlar bojxona bojidan **3 yil** muddatga ozod etilishi, saralash va qayta ishlash texnikalari xaridi uchun **5 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratilishi** va ularning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshgan qismi qoplab berilishi, bu ishlar uchun xalqaro moliya institutlarining imtiyozli mablag'lari hisobidan 5 yil muddatga bosqichma-bosqich **500 mlrd** so'm kredit ajratilishi belgilab berilgan.

Muvaffaqiyatli loyihalar, startaplar, innovatsiyalar chiqindilarni alohida yig'ish va biologik chiqindilarni qayta ishlash zamonaviy dunyoda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, bu yerda aholi sonining ko'payishi va iste'molning ko'payishi chiqindilar va atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi. Shu bilan birga, bu muammolar chiqindilarni qayta ishlashning innovatsion usullarini rivojlantirishga qaratilgan yangi texnologiyalar, loyihalar, kompaniyalar va startaplarni rivojlantirish uchun imkoniyatlar ochadi. Chiqindilarni qayta ishlash bilan bog'liq yangi texnologiyalar va loyihalardan ba'zilari:

Biologik parchalanadigan materiallar: Atrof-muhitda tabiiy ravishda parchalanishi mumkin bo'lgan biologik parchalanadigan materiallarni ishlab chiqish chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlash usullari: Oziq-ovqat chiqindilari dunyodagi eng katta chiqindilar manbalaridan biridir. Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlashning ba'zi yangi usullari, masalan, kompost va biogaz qurilmalari chiqindilardan energiya va o'g'itlarni ishlab chiqarishi mumkin. Elektron qurilmalarni utilizatsiya qilish: Elektron qurilmalarda atrof-muhitga zarar yetkazuvchi zaharli moddalar bo'lishi mumkin. Elektron qurilmalarni qayta ishlashning yangi texnologiyalari qimmatli materiallarni qayta tiklash va atrof-muhitga zararli ta'sirlarni minimallashtirish imkonini beradi. Chiqindilarni almashtirish: Bu odamlarni chiqindilarni foydali narsaga almashtirishga taklif qiluvchi yangi iste'mol modeli. Bu odamlar o'z chiqindilarini tovarlar yoki xizmatlarga almashtirishlari mumkin bo'lgan barter tizimiga o'xshash bo'lishi mumkin. Biologik parchalanadigan materiallar. Biologik parchalanadigan materiallarni ishlab chiqish chiqindilar muammosiga qarshi kurashishning bir usuli hisoblanadi. Ayni paytda bu sohada qadoqlashdan tortib to to'qimachilik mahsulotlarigacha bo'lgan turli maqsadlar uchun biologik parchalanadigan materiallar yaratishga qaratilgan turli loyihalar va tadqiqotlar olib borilmoqda. Har birimiz qayta ishlanadigan qog'ozli qadoqlash yoki biologik

parchalanadigan plastik mahsulotlar kabi ekologik toza muqobillar foydasiga plastik mahsulotlardan foydalanishni bekor qilish orqali biologik parchalanadigan materiallarni rivojlantirishga hissa qo'shishimiz mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan biologik parchalanadigan plastmassalarni ishlab chiqish. Ushbu materiallar kompost bo'lishi mumkin va atrof-muhitni ifloslantirmaydi. Quritilgan mevalar yoki yong'oqlar kabi mahsulotlarni tez quritish uchun qadoqlash sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan biologik parchalanadigan kraxmal asosidagi polimerlarni yaratish.

Qadoqlash va kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'simlik moylari asosida biologik parchalanadigan polimerlarni ishlab chiqish. Ushbu materiallar bir necha oy ichida biologik parchalanadi va ekologik barqaror mahsulotlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Biologik parchalanadigan materiallardagi barcha ishlanmalar chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Biologik parchalanadigan materiallardagi barcha bu kashfiyotlar va ishlanmalar chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun katta imkoniyatlarga ega. Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlashning yangi usullari: Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlashning bir qancha yangi va samarali usullari mavjud, ulardan ba'zilari:

Gidroliz. Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlashning bu usuli oziq-ovqat chiqindilarini suv va 100 darajadan yuqori haroratga ta'sir qiladigan reaktorga joylashtirishni o'z ichiga oladi. Bu chiqindilardagi oqsillarni, yog'larni va uglevodlarni parchalab, suyuq va qattiq fraktsiyalarni hosil qiladi. Suyuq fraktsiya biogaz yoki o'g'it ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin, qattiq fraktsiya esa hayvonlar uchun ozuqa ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.

Kompostlash. Bu organik chiqindilarni, shu jumladan oziq-ovqat chiqindilarini kompostga aylantirish jarayonidir. Kompost bog 'yoki sabzavot bog'i uchun o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin. Hozirgi vaqtda kompostlash jarayonini tezlashtiradigan yangi kompost texnologiyalari mavjud, masalan, elektron qurilmalar va mikroblardan foydalanish.

Biogaz qurilmalari. Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlashning bu usuli chiqindilarni parchalash va gaz ishlab chiqarish uchun bakteriyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu gaz elektr energiyasi yoki isitish uchun ishlatilishi mumkin. Biologik parchalanadigan polimerlar. Ba'zi kompaniyalar qadoqlash yoki boshqa mahsulotlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan biologik parchalanadigan polimerlarni ishlab chiqarish uchun oziq-ovqat chiqindilaridan

foydalanadilar. Bu chiqindilar miqdorini kamaytiradi va atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradi.

Kimyoviy usul: Bu usul oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlash uchun turli xil kimyoviy moddalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Natijada turli sohalarda foydalanish mumkin bo'lgan mahsulotlar paydo bo'ldi. Ushbu usullar sanoat va maishiy darajada qo'llanilishi mumkin va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishga va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi.

Elektron qurilmalar. Yangi qayta ishlash texnologiyalari. Elektron qurilmalar dunyodagi eng tez rivojlanayotgan chiqindilar manbalaridan biridir. Ushbu turdagi chiqindilarni qayta ishlash uchun yangi elektron qayta ishlash texnologiyalari ishlab chiqilmoqda, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Teskari logistika - bu elektron qurilmalarni yig'ish, qayta ishlash va qayta ishlatish jarayoni. Apple va Dell kabi ba'zi kompaniyalar allaqachon foydalanuvchilarga eski qurilmalarni qayta ishlash uchun qaytarish imkonini beruvchi teskari logistika dasturlariga ega.

Jismoniy qayta ishlash - eski qurilmalardan materiallarni qayta tiklash uchun mexanik va kimyoviy qayta ishlash texnologiyalari qo'llaniladi. Misol uchun, gidrometallurgiyani qayta ishlash jarayoni elektron qurilmalardan qimmatbaho metallarni olish uchun ishlatilishi mumkin. Ikkinchi hayotni qayta ishlash - bu yangi mahsulotlarni yaratish uchun eski qurilmalardan foydalanish. Masalan, aqlli uylarni yaratish uchun eski smartfonlardan foydalanish mumkin. Sun'iy intellektdan foydalanish - Kompaniyalar elektron chiqindilarni qayta ishlash samaradorligi va aniqligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanmoqda.

Elektron qurilmalarni (yoki elektron chiqindilarni) qayta ishlash zamonaviy dunyomizda muhim masaladir, chunki u atrof-muhitning sezilarli darajada ifloslanishiga olib keladi va inson salomatligiga tahdid soladi. Elektron qurilmalarni qayta ishlash uchun bir nechta yangi texnologiyalar mavjud:

Qismlarga va komponentlarga demontaj qilish. Ushbu texnologiya qurilmalarni qayta ishlanishi yoki qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan alohida qismlarga va komponentlarga qismlarga ajratishni o'z ichiga oladi. Bu chiqindilarni kamaytiradi va resurslardan samaraliroq foydalanadi. Kimyoviy qayta ishlash. Ushbu texnologiya oltin, kumush va mis kabi elektron qurilmalardan qimmatbaho materiallarni ajratib olish uchun kimyoviy jarayonlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu an'anaviy qayta ishlash usullaridan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkin.

Piroliz. Ushbu texnologiya elektron qurilmalarni havoga kirmasdan yuqori haroratga ta'sir qiladi, bu ularning gazlar, suyuqliklar va qattiq qoldiqlarga parchalanishiga olib keladi. Ushbu mahsulotlar yoqilg'i yoki boshqa foydali moddalarni ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Hidrometallurgiya. Ushbu texnologiya elektron qurilmalardan metallarni ajratib olish uchun suvli eritmalaridan foydalanadi. Bu an'anaviy qayta ishlash usullaridan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkin va xavfli kimyoviy moddalardan foydalanishni talab qilmaydi.

Biologik qayta ishlash. Ushbu texnologiya elektron chiqindilarni qayta ishlash uchun mikroorganizmlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Mikroorganizmlarning ayrim turlari plastmassa va boshqa materiallarni oddiyroq qismlarga ajratishi mumkin. Ushbu yangi elektron qayta ishlash texnologiyalari elektron chiqindilarni kamaytirish va qimmatli resurslarni tejashga yordam beradi. Ular, shuningdek, qayta ishlash iqtisodiyotini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam berishi mumkin.

“Chiqindilar iqtisodiyoti” yoki “aylana iqtisodiyoti” sifatida ham tanilgan chiqindilarni taqsimlash modeli butun dunyoda, ayniqsa, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va barqaror iste'molga o'tish kontekstida tobora ommalashib bormoqda. Chiqindilarga muammo sifatida qarash o'rniga, chiqindilarni taqsimlash modeli undan manba sifatida foydalanishni rag'batlantiradi. Asosiy g'oya - barcha materiallar va resurslar birinchi foydalanishdan keyin ulotirilishi o'rniga qayta ishlanadigan va qayta ishlatiladigan iste'molning yopiq siklini yaratishdir. Bu turli kompaniyalar o'rtasida chiqindilarni bo'lishish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qayta ishlangan materiallardan foydalanish va qayta ishlanishi va qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan bardoshli materiallardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin. Chiqindilarni ayirboshlash modelini muvaffaqiyatli joriy etgan kompaniyalar nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham foyda ko'rishlari mumkin, chunki ular xomashyo va chiqindilarni utilitatsiya qilish xarajatlarini kamaytirishi, ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligi orqali bozorda raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Xulosa: Hozirda rivojlangan mamlakatlar chiqindilarni 40 foizdan 60 foizgacha qayta ishlaydi. Energetika, rangli va qora metallurgiya, kimyo sanoati va qurilish industriyasi ob'ektlari har xil turdagi chiqindilarni hosil qiluvchi, atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy manbalar hisoblanadi. Chiqindi bilan bog'liq muammolarni hal qilishni kechiktirmay boshlash zarur, chunki dunyo mamlakatlarida bu sohada ilg'or texnologiyalarni qo'llash davom etmoqda, mamlakatimiz esa hali

ham muammolar girdobida. Shu bilan bir qatorda dunyo mamlakatlari orasida chiqindi poligoniga aylanib borayotgan mamlakatlar ham bor, O'zbekiston ham shunday mamlakatlar qatoriga qo'shilib qolmasligi kerak, ammo mamlakatimiz allaqachon havoning ifloslanishi bo'yicha yuqori reytinglardan o'rin olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SANOAT CHIQINDILARINI REKUPERATSIYA QILISH TEXNOLOGIYASI. S.M.Turobjonov, M .M .Niyazova, T.T.Tursunov, X.L.Pulatov TOSHKENT - 2011.
2. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami: — T.: A dolat. 2008.
3. S.M . Turobjonov, T.T. Tursunov, X .L. Pulatov. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. — T.: 2010
4. T.A. Otaqo'ziyev, Q .M . Ahmerov, S.M . Turobjonov. Umumiy kimyoviy texnologiya. O'quv qo'llanma. — T.: «Fan », 2009.
5. Ergashev A .E., Ergashev G.A. Inson ekologiyasi. — T.: Fan, 2009.